

JAHON TILSHUNOSLIKDA LINGVOPERSONOLOGIYA SOHASINING O'RGANILISHIGA DOIR

Ortiqova Hamida Maxmud qizi

Fan va texnologiyalar universiteti Tillar kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412696>

Annotatsiya. Mazkur maqola jahon tilshunosligida lingvopersonologiya sohasining o'rganilishiga bag'ishlangan bo'lib, bu ilmiy yo'nalishning rivojlanishi va uning tilshunoslikdagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolada, lingvopersonologiya sohasining tarixiy rivoji, asosiy tamoyillari va muhim nazariy yondashuvlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: lingvopersonologiya, tilshunoslik, shaxsiyat, tildagi ifodalar, psixolingvistika, sotsiolingvistika, kommunikativ lingvistika, individual xususiyatlar.

Annotation. This article is dedicated to the study of the field of linguo-personology in world linguistics, analyzing the development of this scientific direction and its role in linguistics. The article reviews the historical development, key principles, and important theoretical approaches of linguo-personology.

Keywords: linguo-personology, linguistics, personality, linguistic expressions, psycholinguistics, sociolinguistics, communicative linguistics, individual characteristics.

Аннотация. Статья посвящена исследованию области лингвоперсоналогии в мировой лингвистике, анализу развития этого научного направления и его роли в языкознании. В статье рассматривается историческое развитие, основные принципы и важные теоретические подходы лингвоперсоналогии.

Ключевые слова: лингвоперсоналогия, лингвистика, личность, лингвистические выражения, психолингвистика, социолингвистика, коммуникативная лингвистика, индивидуальные характеристики.

Lingvopersonologiya, til va shaxsiyat o'rtasidagi bog'lanishlarni o'rganadigan, til va uning individual yoki kollektiv xususiyatlarini tahlil qilishga yo'naltirilgan ilmiy sohaga aylanib bormoqda. Jahon tilshunosligida lingvopersonologiyaning o'rganilishi XIX asrning 20-yillarida boshlangan, individual shaxs nutqini o'rganish masalasi Yevropa tilshunosligida ilk bora kun tartibiga qo'yilgan va shu masala bilan bog'liq ravishda tilning ijtimoiy tabiati, til va nutq munosabati, til va tafakkur munosabati kabi global muammolar ko'tarilgan edi. Shu davrda til tadqiqining ilmiy markazida tilda inson va jamoaning o'zaro aloqasi (shaxs hamda shaxslar nutqi orqali) farqlanishi masalasi turishi kerak deb hisoblendi. Lingvopersonologiya o'rganilishining ilk davridayoq tilshunos olim Vyelgelm fon Gumboldtning shaxs nutqi xususida bildirgan asosli fikrlari tilshunoslikda lingvopersonologiya sohasining rivojlanishi uchun yangi yo'lni ochib bera oldi. Uning fikricha, tilni individual shaxs nutqi tadqiqi asosida o'rganish «antropologik asosda tilning o'rganilish loyihasini ishlab chiqish» sifatida baholandi.

Gumboldt til tadqiqiga falsafiy hamda psixik jihatdan yondashib, har bir xalqning o'ziga xos milliy, etnik, hududiy psixologiyaga ega ekanligi tillarning rang-barangligini keltirib chiqara olgan deb hisoblaydi. Olim "Grammatik formalarning paydo bo'lishi va ularning fikrlar rivojiga ta'siri" asarida sanskrit ustida olib borgan ishini umumlashtirdi. "Grammatik formalar tabiati va xitoy tili ruhi haqida" nomli asarida birinchi marotaba tilning paydo bo'lishi, rivoji va mohiyati to'g'risidagi fikrlarini bayon etgan.

Gumboldt tilning mohiyatini tushuntirishda umuminsoniyat ruhi g'oyasidan kelib chiqadi va "Millat tili xalq ruhining namoyon bo'lish shaklidir", deb uqtiradi. Gumboldt birinchilardan bo'lib muayyan xalq tilida hamma narsa o'zgaruvchanligini, til to'xtovsiz ijodiy jarayonda bo'lib, u o'lik narsa emas, to'xtovsiz faoliyat ekanligini e'tirof etgan olimdir. Gumboldt istalgan tilni o'sha tilning egasi bo'lgan xalq yaratishini, ayni paytda u muayyan shaxslarning ijod mahsuli sifatida namoyon bo'lishini, demak, til shaxs tilida yashashini («til shaxslar mahsuli» ekanligi)ni asoslagan. Mazkur asos o'z davrida kun tartibiga til va nutq farqlanishi masalasini qo'ya oldi.)

Nemis olimi Gyeyman Shteyntal (1823-1899), rus va ukrain filologi Aleksandr Afanasyevich Potebnya (1835-1891) hamda V. Vundt ishlarida V. fon Gumboldt qarashlari rivojlantirildi. Olimlar mavzu mohiyatiga psixologik jihatdan yondashib, umumxalq tili o'sha tilda so'zlashayotgan muayyan xalqning go'yoki paydo bo'lishi, rivojlanishi, ma'naviy-moddiy borlig'ini ifodalasa, shaxs nutqi shu umumiylikning, ya'ni xalq ruhiyatining aniq xususiyliklarda aks etishidir, deb hisobladilar. Ya'ni ular tilni xalqning ijodi, mahsuli deb hisobladilar. Til o'zining ob'yektiv qonunlariga egaligini ta'kidlab, til hodisalarini til sistemasining o'zi orqali, o'zi bilan bog'lab tushuntirishga harakat qildilar.

I.A.Boduen de Kurtene asarlarida ham individual shaxs nutqi masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Tilshunosning fikricha, «til va til imkoniyatlarining ko'rinishi (yuzaga chiqishi) faqat individual shaxsning tafakkuri, voqelikni qalban his eta olishi, uning ruhiy dunyosi va holatiga bog'liq holda shu shaxsning boshqalar bilan (muayyan nutq momentida) aloqa-aralashuvidagina yuzaga chiqadi. Muayyan tilning shajarasi yoki milliyliigi ham faqat individual shaxs nutqining tuzilishi, voqelanishi bilan aniqlanishi mumkin.»¹ I.A.Boduen de Kurtenening mazkur fikrlarini to'la qo'llab quvvatlagan lingvopersonolog olim Ye.Ivansova bu xususda shunday yozadi: «U (I.A.Boduen de Kurtene–izoh bizniki) har bir «so'zlayotgan kishi» nutqida til xom ashyosining qorishiq manbaini ko'ra olgan. Individual shaxs nutqi garchi tashqi tomondan faqat uning o'zigagina tegishlidek, ya'ni xususiy ko'rinishi mumkin. So'zlayotgan shaxsning nutqidagi har qanday o'zgarishlar, rang-barangliklar aksariyat tinglovchilarda xuddiki shu shaxs nutqigagina tegishlidek taassurot qoldiradi, olim so'zlayotgan shaxs nutqidagi har bir element (u katta yoki kichik bo'lishidan qat'i nazar–izoh bizniki) tavsifini juda to'g'ri holatda tildagi o'zgarishlar bilan bog'liqligini izohlay olgan»².

Aytish mumkinki, I.A. Boduen de Kurtene va uning hamfikrlari til tarixi, etnografiyasi, umuman, til tadqiqi uchun metodologik asos vazifasini o'tay oladigan fikrlarni bayon eta oldilar. Ular bu borada jamoaviy nutq bilan individual nutq ko'rinishlarini taqqoslash, ular orasidagi chegarani aniqlab olishni ham muhim deb bildilar.

I.A. Boduen de Kurtenening «Языкознание или лингвистика XIX века» («XIX asr tilshunosligi yoki lingvistikasi») nomli asarida lingvopersonologiyaning maqsad, vazifalarini belgilab berdi; individual shaxs nutqini tilning turli sohalari aspektida diqqat bilan o'rganish muayyan tilning o'zagini, mag'zini, potologiyasini to'g'ri aniqlashga yordam berishini alohida ta'kidladi.

Tilga individ tassavurlari tizimi sifatida qarovchi «Yosh grammatikachi»larning qarashlariga zid ravishda XX asr boshlarida tilni muloqot vositasi sifatida o'rganib, uning ijtimoiy vazifasini alohida aspektida ko'rsatish an'anasi paydo bo'ldi. Ushbu an'ana sosiologik

¹ Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. –М.: Изд-во АН СССР, 1963.– Т. 1-2.– стр.2; 71.

² Иванцова Е.В. Лингвоперсоналогия. –Томск, 2010.

oqim asosini tashkil etdi. Ushbu oqim asoschilari Ferdinand de Sossyur va uning shogirdi Antuan Meye (1866-1936) hisoblanadi.

XIX asr oxiri XX asr boshlariga kelib Yevropa tilshunosligida «individual shaxs nutqi tilning umumiste'molga xoslangan barcha xususiyatlarini o'zida mujassam etadi va xarakterlaydi» degan fikr til tadqiqotchilarining asosiy diqqat markaziga ko'chdi. Shu davrda tilshunoslar orasida mazkur muammo bilan bog'liq ravishda F de Sossyur tomonidan ilgari surilgan yangi va asosli tezis yuzaga keldi. F. de Sossyur ta'kidlaydiki, "Til – inson uchun avvaldan tayyor holatga keltirilgan mahsul. Tildan har bir shaxs undan muayyan ijtimoiy nutq sharoitida o'zining ehtiyoji va imkoniyati darajasida (kimdir samaraliroq, kimdir passiv holatda–izoh bizniki) foydalana oladi. So'zlayotgan individual shaxs hech qachon o'z nutqida yangi til yoki til birligini yarata olmaydi. (Ya'ni so'zlovchi o'z nutqida nimaniki ifodalayotgan bo'lsa, uning barchasi til doirasidir.)"¹ Sossyur o'z qarashlarida til(langue)ni ijtimoiylik mahsuli va shaxs nutqi(parole)ni uning yuzaga chiqqan hosilasi sifatida baholadi.

Til bilan nutq sosial va individual xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Bundan tashqari F.Sossyur ichki va tashqi lingvistikani farqlaydi. Sossyur til tarixini jamiyat tarixi, kishilik madaniyati tarixi bilan bog'laydi. Uning e'tiroficha, millat udumlari, urf-odatlar, an'analar tilda o'z aksini topadi. F.Sossyur sinxroniya hamda diaxroniyani farqlaydi. (Sinxroniya–tilning bir davrda mavjudligi, diaxroniya esa til faktlarining izchil zamonda ko'rinishi, tarixiy yoki dinamik aspekti.)

Til ham, nutq ham o'ziga xos sistema. Til mavhum belgilardan iborat bo'lsa, nutq shu mavhum belgilarning nutq sharoitiga mos holatda muayyanlashuvidir. F.Sossyur tilning sistemaviy xarakteri va uning belgilar sistemasi sifatidagi tabiatini asoslab berdi. Til belgisi, bir tomondan, erkin, belgi tanlashga nisbatan shartli, biroq ikkinchi tomondan til jamiyat a'zolari uchun avvaldan tayyor holga keltirilgan, bevosita kuzatishda berilmagan, majburiy birlik hisoblanadi. F.Sossyur til belgisi nazariyasini yaratdi, tilning o'ziga xos yashash tizimini sintagmatik va paradigmatic tushunchalar bilan bog'ladi. Olimning nazariy qarashlarini bevosita uni o'ziga ustoz deb bilgan Sh.Balli, A.Seshe, rus tilshunosi S.O.Karsevskiy rivojlantirdilar, to'ldirdilar. Shuningdek, A.Meye, J.Vandriyes, A.Sammerfeldt, E.Benvenist kabi tilshunoslar ham F.Sossyurning sosiologik g'oyalari asosida ish olib borganlar. Ularning ishlarida butun e'tibor til sistemasiga qaratildi. Biroq til egasi bo'lmish shaxs va uning til imkoniyatlaridan foydalanishi masalasi e'tibordan bir qadar chetda qoldi.

XX asrning oxirlariga kelib rus tilshunosi V.V. Vinogradov F.Sossyur belgilagan «shaxs nutqi(parole)»ning mohiyatini to'la ochish zarurligi tilshunoslik uchun o'ta muhimligini e'tirof etdi.

Zero, individual shaxs nutqida xalq madaniyati, ma'naviyati kabi qator sosial sferalar aksi, ularning dunyoni idrok eta olish salohiyati, dunyoqarashi va borliqni o'z tafakkuri sintezidan o'tkazishi natijalari til orqali aks etadi. Individual shaxs nutqini yosh, jins, ijtimoiy muhit, kasb-kor, ruhiy holat, jismoniy holat, zamon, makon bilan bog'liq holatda har tomonlama o'rganish tilning serqirra, moslashuvchan, betakror mohiyatini hamda til~nutq munosabati UMIS~AHVO, ya'ni til umumiylik, mohiyat, imkoniyat, sabab; nutq esa alohidalik, hodisa, voqelik, oqibat xarakterida mavjudligini anglashga yordam beradi. Individual shaxs nutqini o'rganish, ya'ni lingvopersonologiya sohasining qo'lga kiritgan yutuqlari nafaqat tilshunoslik uchun, balki

¹ Соссюр Ф. Труды по языкознанию: Пер. с фр. –М.: Прогресс, 1977. –696 с.–стр.: 52.

telekommunikatsiya, OAV, kriminalistika, jinoyat qidiruv bo'limlari xodimlari, shifokorlar, pedagoglar, til, yurt o'rganuvchilar uchun ham bir xilda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. В. А. Белов. Лингвоперсонология: основные проблемы и перспективы – Москва: Издательство "Языки славянской культуры". 2000.
2. Г. П. Кустова. Лингвоперсонология и психоллингвистика – Москва: Наука. 2004.
3. С. Г. Гак. Лингвистика и психология – Москва: Издательство "Языки славянской культуры". 1994.
4. И. В. Арнольд. Лингвостилистика и лингвоперсонология – Санкт-Петербург: Издательство "Русское слово". 2003.
5. В. И. Карасик. Лингвоперсонология: Теория и практика – Волгоград: Издательство "Перемена". 2002.
6. Ҳ.М.Ортиқова "Булоқ" стимулинг ассоциатив майдони. // БухДУ илмий ахбороти, 2019 йил, №2 127 б